

O'QUVCHILARDA TA'LIM - TARBIYANI SHAKLLANTIRISH

Sodiqova Yoqutxon Muhammad qizi

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 32-maktabning Huquq fani o'qituvchisi

Karimova Shaxlo Murodovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 32-maktabning boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519213>

Annotatsiya. Ushbu maqola o'quvchilariga dars berish jarayonida ta'lim- tarbiyani shakllantirish haqida so'z yuritilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim- tarbiyalash, yosh avlod, innovatsion metodlar.

ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ - ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В процессе обучения студентов данной статьи обсуждалось и анализировалось формирование образования.

Ключевые слова: образование, воспитание, молодое поколение, инновационные методы.

EDUCATION OF STUDENTS - FORMATION OF EDUCATION

Abstract. This article discusses and analyzes the formation of education in the process of teaching students.

Key words: education, upbringing, young generation, innovative methods.

Darhaqiqat, bugungi kunda har bir yosh avlodni o'z mustaqil fikriga ega bo'lgan keng dunyoqarashli, bilimli, istedodli har tamonlama yetuk o'z vataniga sadoqatli farzandlar qilib tarbiyalash va ularni ma'lum bir sohadagi kasbga o'qitish eng ustuvor va asosiy masalalardan biri bo'lib sanaladi.

Hozirgi kunda mamlakatimizdagi yoshlar ham xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning yetakchi yoshlari qatorida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bularning barchasi yosh avlodning ta'lim-tarbiyasiga bo'lgan e'tiborning yaqqol dalilidir.

Yosh avlodni tarbiyalashda hozirgi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimida oila, mahalla va ta'lim muassasalarining hamkorlikdagi tutgan o'rni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axloqiy sifat va insoniy fazilatlarini dastlab bola o'z oilasidan tarbiya oladi. Tartibli, intizomli, odob-ahloqli bolani ta'lim olishida hech qanday to'siqlar bo'lmaydi. Bolaga yoshligidan o'z ishiga nisbatdan mas'uliyatlilik hissini shakllantirib borish bugungi kun talabidir.

Bolani har tomonlama yetuk shaxs bo'lib shakllanishida ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchi va murabbiylarning zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Bolaning maktabda olgan bilimi uning keyingi hayotini belgilashida muhim omil hisoblanadi.

Maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayonida o'qituvchining o'zi o'quvchilarga o'rnak va namuna bo'la olishi lozim. Bunda o'qituvchi o'z kasbining yetuk bilimdoni bo'lishi bilan birgalikda o'zida pedagoglik sifatlarini jamlagan bo'lishi lozim.

To'g'ri tashkil qilingan dars jarayoni ta'lim-tarbiyada samaradorlikka erishishga asos bo'ladi. Dars jarayonida turli xil metod, didaktik o'yin va innovatsion texnologiyalardan foydalanilgan holda tashkil qilinsa o'quvchining darsga bo'lgan qiziquvchanligi yanada oshadi. Agarda dars zerikarli bo'lganda o'quvchida loqaytsizlik, o'z ishiga nisbatan mas'uliyatsizlik, beparvolik kabi salbiy odatlarni keltirib chiqaradi.

Ta'lim — bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish. va boshqa sohalarda ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi.

Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida Ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o'zgarib borgan.

Ta'lim mohiyat-e'tibori bilan dars berish jarayonini, ya'ni pedagog (o'qituvchi) faoliyatini, umuman o'quvchining bilish, o'rganish faoliyatiga rahbarlik qilishni hamda uqish jarayonini, ya'ni o'quvchi faoliyatini bildiradi. Ta'lim jarayoni ta'lim beruvchi — o'qituvchi va ta'lim olayotgan o'quvchilar faoliyatining yig'indisidan iborat. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsning sifatleri, dunyoqarashi, qobiliyati o'sadi. Ta'lim avlodlar o'rtasidagi ma'naviy vorislikni ta'minlaydi: kishilarning ijtimoiy-tarixiy tajribalari yosh avlodga Ta'lim orqali o'tadi.

Ta'lim haqida turli nazariyalar mavjud. Ba'zi nazariyalar Ta'limni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishiga bog'liq bo'lmagan hodisa sifatida baholasalar, ba'zisi Ta'limning sinfiy xarakterga ega ekanligini, u jamiyatning har bir a'zosida muayyan siyosiy, falsafiy, axloqiy, huquqiy qarashlarni shakllantirish maqsadi sari karatilganligini ta'kidlaydi.

Ta'limning maqsadi obyektiv hayot talablariga muvofiq holda o'zgarib borgan kabi, ta'limning xarakteri, yo'nalishi ham uning maqsadiga muvofiq o'zgarib boradi. Ta'lim dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatlar jarayonidir. Ta'lim bilish qobiliyatlari, qistuyg'ular, idrok, shaxsni tarkib toptiruvchi kuchli omildir.

Ta'lim jamiyat qurilishining muhim muammolarini hal qilish — jamiyatning moddiy-texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, yangi kishini tarbiyalashga yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati juda muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda o'quvchilarda hisob-kitob ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish lozim. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishda pedagogik omillarni ham o'rni beqiyosdir, ko'plab ilmiy mulohazalar orqali sifatli ta'lim berish o'qituvchining muhim vazifasidir. Kelajakda o'quvchilarning ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda o'yinlardan muntazam foydalanib turish lozim. Boshlang'ich sinf savodxonlik darsida zamonaviy metodlarning o'rni haqida ma'lumot beradigan bo'lsam didaktik darslar tashkil etib, uning turlarini rivojlantirishimiz darkor. Biz ta'lim tizimida adashmasligimiz kerak. Ularga to'g'ri tarbiyani berish bilan birga barkamol shaxsni yuksaltirish ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Ta'lim bor joyda sifat yaxshi natija samarali, qiziqarli va ishonchli bo'ladi.

REFERENCES

1. Boshlang'ich ta'lim tizimida oila o'rni kitobi
2. www.akt. turlari
3. Metodik qo'llanma boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun.